

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE - CCBS

ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO – EEAP

ESTÁGIO CURRICULAR ENFERMAGEM NA ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA

**Listagem Diagnósticos de Enfermagem e
Intervenções de Enfermagem (NANDA
2018/2020, NIC Ed 7º) para Ambulatório de
Pediatria-Sala de Amamentação.**

PROFESSORA: Laura Johanson da Silva

PRECEPTORAS: Enfermeira Dr^a. Maria Beatriz Veiga e Enfermeira. Ma. Livia de Souza Câmara.

ALUNOS: Danniel de Lima Gonçalves Gomes Teixeira, Eliseu Barbosa da Silva Junior.

1- Nutrição

Diagnósticos		Intervenções Possíveis:
1.1	<p>00104</p> <p>Amamentação ineficaz</p> <p>Definição: Dificuldade para oferecer o leite das mamas, o que pode comprometer o estado nutricional do lactente ou da criança.</p>	<p>Aconselhamento para lactação (5244):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fornecer informações sobre os benefícios psicológicos e fisiológicos da amamentação. ● Desfazer equívocos, desinformação e imprecisões sobre o aleitamento materno. ● Monitorar a capacidade do bebê em sugar. ● Orientar com dicas sobre a alimentação de bebê (p. ex., reflexo de busca, sucção e estado de alerta silencioso). ● Auxiliar na forma como segurar de maneira adequada para amamentar (p.ex., monitorar o alinhamento adequado do bebê, forma de segurar e de comprimir a aréola e deglutição audível). ● Informar sobre a diferença entre sucção nutritiva e não nutritiva. ● Monitorar a capacidade do bebê em sugar. ● Discutir as formas de facilitar a transferência de leite (p. ex., técnicas de relaxamento, massagem da mama e ambiente silencioso). ● Discutir as técnicas para evitar ou minimizar ingurgitamento e desconfortos associados. ● Orientar sobre o manuseio adequado do leite retirado (p. ex., coleta, armazenamento, descongelamento, preparo, fortificação e aquecimento) ● Auxiliar na relactação, se necessário ● Determinar o desejo e a motivação da mãe em amamentar, bem como a percepção da amamentação. ● Orientar a mãe sobre os sinais de transferência de leite (p. ex., vazamento de leite, engolir audível e sensação de “descida”). ● Incentivar pessoas significativas à mãe, familiares ou amigos em fornecer apoio. ● Fornecer material educativo, conforme necessário. ● Incentivar o comparecimento às aulas de
1.2	<p>00105</p> <p>Amamentação interrompida</p> <p>Definição: Quebra na continuidade do oferecimento de leite das mamas que pode comprometer o sucesso da amamentação e/ou o estado nutricional do lactente ou da criança.</p>	
1.3	<p>00103</p> <p>Deglutição prejudicada</p> <p>Definição: Funcionamento anormal do mecanismo da deglutição associado a déficits na estrutura ou função oral, faríngea ou esofágica.</p>	
1.4	<p>00271</p> <p>Dinâmica ineficaz de alimentação do lactente</p> <p>Definição: Comportamentos de alimentação alterados por parte dos pais que resultam em padrões de alimentação excessiva ou insuficiente.</p>	
1.5	<p>00106</p> <p>Disposição para amamentação melhorada</p> <p>Definição Padrão de oferecimento de leite das mamas a um lactente ou uma criança que pode ser melhorado.</p>	
1.6	<p>00163</p> <p>Disposição para nutrição melhorada</p> <p>Definição: Padrão de ingestão de nutrientes que pode ser melhorado.</p>	

		<p>amamentação e grupos de apoio.</p> <p>Atribuição de mérito (4364):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Demonstrar sua valorização do indivíduo ou família. • Construir relação de colaboração com o indivíduo ou a família. • Apoiar e incentivar a aprendizagem. • Reconhecer a força do indivíduo em modificar o comportamento para abordar a situação.
1.7	<p>00002</p> <p>Nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades corporais</p> <p>Definição: Ingestão de nutrientes insuficiente para satisfazer às necessidades metabólicas</p>	<p>Assistência para ganho de peso (1240):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Considerar as preferências alimentares do paciente, determinadas pelas escolhas pessoais e preferências culturais e religiosas. • Discutir com o paciente e seus familiares as percepções ou fatores que interferem na capacidade ou desejo de comer. • Discutir com o paciente e seus familiares os fatores socioeconômicos que contribuem para a nutrição inadequada. • Auxiliar na adaptação das dietas ao estilo de vida e ao nível de atividade do paciente. <p>Assistência para redução de peso (1280):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auxiliar na seleção de atividades de acordo com o gasto energético desejado. • Planejar um programa de exercícios, considerando as limitações do paciente. Discutir com o paciente e seus familiares a influência do consumo de álcool sobre a ingestão dos alimentos. <p>Aumento da capacidade funcional (1665):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auxiliar no planejamento de uma dieta balanceada, se necessário. <p>Aconselhamento nutricional (5246):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Determinar os hábitos de consumo alimentar e de alimentação do

		<p>Paciente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Facilitar a identificação dos comportamentos alimentares a serem modificados. ● Estabelecer metas realistas em curto e longo prazos para a mudança no estado nutricional. ● Utilizar padrões nutricionais aceitos para auxiliar o paciente na avaliação da adequação da ingestão alimentar. ● Fornecer informações sobre a necessidade de saúde para modificação na dieta (p. ex., perda e ganho de peso, restrição de sódio, redução do colesterol, restrição de líquidos), conforme necessário. ● Discutir o conhecimento do paciente sobre os quatro grupos alimentares básicos, bem como suas percepções da necessidade de modificação da dieta. ● Oferecer encaminhamento ou consulta a outros membros da equipe de saúde, conforme apropriado.
1.8	<p>00107</p> <p>Padrão ineficaz de alimentação do lactente</p> <p>Definição: Capacidade prejudicada de um lactente de sugar ou de coordenar a resposta sucção-deglutição que resulta em nutrição oral inadequada para as necessidades metabólicas.</p>	<p>Ensino: nutrição do lactente de 0 a 3 meses (5640):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fornecer aos pais materiais por escrito apropriados para as necessidades de conhecimento identificadas. ● Orientar os pais/cuidador a alimentar apenas com leite materno ou fórmula durante o primeiro ano (sem sólidos antes dos 4 meses). <p>Ensino: estimulação do lactente de 0 a 4 meses (5655):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Orientar os pais a promover a interação face a face com o lactente.
1.9	<p>00216</p> <p>Produção insuficiente de leite materno</p> <p>Definição: Suprimento inadequado de leite materno para atender ao estado.</p>	<p>Aconselhamento para lactação(5244):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Discutir sobre as necessidades de descanso adequado, hidratação e dieta bem equilibrada.

	nutricional de um lactente ou uma criança.	<ul style="list-style-type: none"> ● Discutir opções de ordenha, incluindo o bombeamento não elétrico (p.ex., bomba de mão e manual). ● Orientar a mãe a permitir que o bebê termine a amamentação na primeira mama antes de oferecer a segunda mama.
1.10	<p>00234</p> <p>Risco de sobrepeso</p> <p>Definição: Suscetibilidade ao acúmulo de gordura excessiva para a idade e o sexo que pode comprometer a saúde.</p>	<p>Assistência para redução de peso (1280):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Determinar com o paciente a quantidade de perda de peso desejada. ● Auxiliar na adaptação das dietas ao estilo de vida e ao nível de atividade do paciente. ● Facilitar a participação do paciente em pelo menos uma atividade de gasto de energia, 3 vezes/semana. ● Auxiliar na seleção de atividades de acordo com o gasto energético desejado. ● Registrar em gráfico o progresso para atingir a meta final e colocá-lo em local estratégico.
1.11	<p>00028</p> <p>Risco de volume de líquidos deficiente</p> <p>Definição: Suscetibilidade à diminuição do volume de líquido intravascular, intersticial e/ou intracelular que pode comprometer a saúde.</p>	<p>Aconselhamento para lactação(5244)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Orientar com dicas sobre a alimentação de bebê (p. ex., reflexo de busca, sucção e estado de alerta silencioso). ● Orientar sobre as várias posições de alimentação (p. ex., cruzado no berço, apreensão como de bola de “futebol americano” e deitado de lado). ● Informar sobre a diferença entre sucção nutritiva e não nutritiva. ● Monitorar a capacidade do bebê em sugar. ● Demonstrar o treino de sucção, se necessário (p. ex., usar um dedo limpo para estimular o reflexo da sucção bloqueio). ● Orientar a mãe a permitir que o bebê termine a amamentação na primeira mama antes de oferecer a segunda mama. ● Orientar sobre os padrões de fezes e urina do bebê. ● Discutir estratégias destinadas a otimizar a oferta de leite (p. ex., massagem da mama, ordenha frequente, esvaziamento completo dos seios, método canguru e medicamentos).

		<p>Controle da hipovolemia(4180):</p> <ul style="list-style-type: none">● Monitorar evidências de desidratação (p. ex., turgor da pele deficiente, preenchimento capilar retardado, pulso fraco/filiforme, sede grave, membranas mucosas ressecas e diminuição da eliminação urinária).● Monitorar fontes de perda de líquido (p. ex., sangramento, vômito, diarreia, transpiração excessiva e taquipneia).● Monitorar ingestão e eliminação.● Oferecer uma bebida de escolha a cada 1 a 2 h enquanto acordado, a menos que seja contraindicado (No caso, oferecer o seio materno).

2-Alterações de sinais vitais

Diagnósticos		Intervenções Possíveis:
2.1	<p>00031 Desobstrução ineficaz das vias aéreas Definição: Incapacidade de eliminar secreções ou obstruções do trato respiratório para manter a via aérea desobstruída.</p>	<p>Aspiração de vias aéreas (3160):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Verificar a necessidade de aspiração oral e/ou traqueal. ● Auscultar os sons respiratórios antes e depois da aspiração. ● Monitorar a presença de dor. ● Monitorar e atentar à coloração, à quantidade e à consistência da secreção. <p>Assistência ventilatória (3390):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Manter a via aérea desobstruída. ● Iniciar e manter o uso de oxigênio suplementar, conforme prescrito.
2.2	<p>00132 Dor aguda Definição: Experiência sensorial e emocional desagradável associada a lesão tissular real ou potencial, ou descrita em termos de tal lesão (International Association for the Study of Pain); início súbito ou lento, de intensidade leve a intensa, com término antecipado ou previsível e com duração menor que 3 meses.</p>	<p>Aconselhamento para lactação (5244):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Incentivar pessoas significativas à mãe, familiares ou amigos em fornecer apoio (p. ex., oferecer orações, encorajamento e confiança, realizar as tarefas domésticas e assegurar que a mãe esteja recebendo descanso e alimentação adequados). ● Auxiliar na forma como segurar de maneira adequada para amamentar (p. ex., monitorar o alinhamento adequado do bebê, forma de segurar e de comprimir a aréola e deglutição audível). Orientar sobre as várias posições de alimentação (p. ex., cruzado no berço, apreensão como de bola de “futebol americano” e deitado de lado). ● Orientar sobre como interromper a amamentação, se necessário. ● Orientar a mãe sobre os cuidados com o mamilo. ● Discutir as técnicas para evitar

ou minimizar ingurgitamento e desconfortos associados (p. ex., alimentação frequente, massagem do peito, compressa quente, expressão do leite, sacos de gelo aplicados após a amamentação ou bombeamento e medicação anti-inflamatória).

- Orientar sobre os sinais, sintomas e estratégias de manejo para obstrução dos ductos, mastite, infecção e candidíase.
- Incentivar a mãe a usar sutiã firme e adequado.
- Discutir estratégias destinadas a otimizar a oferta de leite (p. ex., massagem da mama, ordenha frequente, esvaziamento completo dos seios, método canguru e medicamentos).

Administração de analgésicos(2210):

- Estabelecer padrões de comunicação efetivos entre paciente, família e cuidadores para obter manejo adequado da dor.
- Determinar início da dor, localização, duração, características, qualidade, intensidade, padrão, medidas de alívio, sintomas contribuintes, efeitos sobre o paciente e gravidade antes de medicar o paciente.
- Determinar os níveis atual e desejado de conforto do paciente, utilizando uma escala de classificação de dor apropriado.
- Verificar a prescrição médica quanto a medicamento, dose e frequência do analgésico prescrito.
- Avaliar a resposta prévia do paciente a analgésicos (p. ex., se a medicação não opioide foi tão efetiva quanto a opioide).
- Avaliar as doses e vias prévias de administração do analgésico ao paciente para evitar

		<p>subtratamento ou tratamento excessivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificar história de alergias a medicamentos. Envolver o paciente na escolha do analgésico, via de administração e dose, conforme apropriado. • Auxiliar o paciente a selecionar atividades não farmacológicas que tenham aliviado a dor no passado (p. ex., distração, música, terapia de relaxamento simples). • Orientar o paciente e a família sobre o uso de analgésicos, estratégias para diminuir os efeitos colaterais e expectativas para o envolvimento em decisões sobre o alívio da dor.
2.3	<p>00032 Padrão respiratório ineficaz Definição: Inspiração e/ou expiração que não proporciona ventilação adequada.</p>	<p>Assistência ventilatória (3390):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manter a via aérea desobstruída. • Posicionar para aliviar dispneia. • Auscultar os sons respiratórios, observando áreas de ventilação reduzida ou ausente, e a presença de sons adventícios. • Monitorar quanto a sinais de fadiga da musculatura respiratória. • Iniciar e manter o uso de oxigênio suplementar, conforme prescrito. • Monitorar o estado respiratório e de oxigenação.
2.4	<p>00204 Perfusão tissular periférica ineficaz Definição: Redução da circulação sanguínea para a periferia que pode comprometer a saúde.</p>	<p>Controle da hipovolemia (4180):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitorar estado hemodinâmico, incluindo frequência cardíaca, pressão arterial, pressão arterial média, pressão venosa central, pressão de artéria pulmonar, pressão capilar pulmonar em cunha, débito cardíaco e índice cardíaco, se disponíveis. • Posicionar para perfusão periférica. <p>Controle de choque: cardiogênico (4254):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitorar quanto à perfusão arterial coronariana inadequada (alterações em ST no ECG, elevação de enzimas cardíacas, angina), conforme apropriado

		<p>Controle de choque: hipovolêmico (4258):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Monitorar perda súbita de sangue, desidratação grave ou sangramento persistente. ● Monitorar sinais/sintomas de choque hipovolêmico (p. ex., sede aumentada, frequência cardíaca aumentada, resistência vascular sistêmica aumentada, débito urinário diminuído, sons intestinais diminuídos, perfusão periférica diminuída, estado mental alterado ou respirações alteradas).
2.5	<p>00274</p> <p>Risco de termorregulação ineficaz</p> <p>Definição: Suscetibilidade à oscilação da temperatura entre hipotermia e hipertermia que pode comprometer a saúde.</p>	<p>Regulação da temperatura (3900):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Monitorar a cor da pele e a temperatura. ● Monitorar e relatar sinais e sintomas de hipotermia e hipertermia.
2.6	<p>00008</p> <p>Termorregulação ineficaz</p> <p>Definição: Oscilação da temperatura entre hipotermia e hipertermia</p>	<p>Monitoração de sinais vitais (6680):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Monitorar pressão arterial, pulso e respiração, conforme apropriado. ● Ajustar a temperatura do ambiente às necessidades do paciente. ● Monitorar e relatar sinais e sintomas de hipotermia e hipertermia.
2.7	<p>00033</p> <p>Ventilação espontânea prejudicada</p> <p>Definição: Incapacidade de iniciar e/ou manter respiração independente que seja adequada para a sustentação da vida.</p>	<p>Assistência ventilatória (3390):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Auxiliar em mudanças frequentes de posição, conforme apropriado. ● Posicionar o paciente para minimizar os esforços respiratórios (p. ex., elevar a cabeça em relação ao leito e fornecer um apoio para o paciente se inclinar). ● Administrar medicamentos (p. ex., broncodilatadores e inaladores) que promovam a desobstrução das vias aéreas e a troca de gases .

3 - Alterações metabólicas

Diagnóstico		Intervenções Possíveis:
3.1	00194 Hiperbilirrubinemia neonatal Definição: Acúmulo de bilirrubina não conjugada na circulação (menos de 15 mL/dL) que ocorre após 24 horas de vida.	Cuidados com lactente: recém-nascido (6824); <ul style="list-style-type: none">● Monitorar sinais de hiperbilirrubinemia, se apropriado.● Orientar os pais a reconhecerem sintomas de hiperbilirrubinemia.
3.2	00230 Risco de hiperbilirrubinemia neonatal Definição: Suscetibilidade ao acúmulo de bilirrubina não conjugada na circulação (menos de 15 mL/dL) que ocorre após 24 horas de vida e que pode comprometer a saúde.	Fototerapia: recém-nascido (6924): <ul style="list-style-type: none">● Rever história materna e do lactente para fatores de risco para hiperbilirrubinemia (p. ex., incompatibilidade Rh ou AB0, policitemia, sepse, prematuridade, apresentação inadequada).● Orientar a família sobre a fototerapia domiciliar, conforme apropriado.

4-Eliminações vesicointestinais

Diagnóstico		Intervenções Possíveis:
4.1	<p>00011 Constipação Definição: Diminuição na frequência normal de evacuação, acompanhada por eliminação difícil ou incompleta de fezes e/ou eliminação de fezes excessivamente duras e secas.</p>	<p>Controle nutricional (1100):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Certificar-se de que a dieta inclua alimentos ricos em fibras para prevenir constipação intestinal. <p>Controle intestinal (0430):</p>
4.2	<p>00013 Diarreia Definição: Eliminação de fezes soltas e não formadas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Observar a data da última evacuação. ● Monitorar as evacuações, incluindo frequência, consistência, forma, volume e cor, conforme apropriado. ● Orientar o paciente sobre alimentos específicos que auxiliam na promoção de regularidade intestinal. ● Orientar o paciente/familiares a registrar cor, volume, frequência e consistência das fezes. <p>Controle da diarreia (0460):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Avaliar os medicamentos normalmente utilizados em busca de efeitos colaterais gastrintestinais .
4.3	<p>00016 Eliminação urinária prejudicada Definição: Disfunção na eliminação de urina.</p>	<p>Controle da eliminação urinária (0590):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Monitorar a eliminação urinária incluindo frequência, consistência, odor, volume e cor, conforme apropriado. ● Monitorar quanto a sinais e sintomas de retenção urinária.
4.4	<p>00196 Motilidade gastrintestinal disfuncional Definição:Atividade peristáltica aumentada, diminuída, ineficaz ou ausente no sistema gastrintestinal.</p>	<p>Controle da diarreia(0460):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Notificar o médico sobre aumento da frequência ou da intensidade dos ruídos hidroaéreos. <p>Controle intestinal(0430):</p>
4.5	<p>00015 Risco de constipação Definição: Suscetibilidade à diminuição na frequência normal de evacuação,</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Monitorar os ruídos hidroaéreos. ● Monitorar sinais e sintomas de diarreia, constipação intestinal e impactação.

	acompanhada por eliminação difícil ou incompleta de fezes, que pode comprometer a saúde.	
4.6	00197 Risco de motilidade gastrointestinal disfuncional Definição: Suscetibilidade a atividade peristáltica aumentada, diminuída, ineficaz ou ausente no sistema gastrointestinal, a qual pode comprometer a saúde.	<ul style="list-style-type: none">● Relatar aumento na frequência dos ruídos hidroaéreos e/ou ruídos com sons agudos.● Observar problemas intestinais preexistentes, rotina intestinal e uso de laxativos.● Encorajar a diminuição do consumo de alimentos formadores de gases, conforme apropriado.

5-Segurança do Paciente

Diagnóstico		Intervenções Possíveis:
5.1	<p>00039</p> <p>Risco de aspiração</p> <p>Definição: Suscetibilidade à entrada de secreções gastrintestinais, secreções orofaríngeas, sólidos ou líquidos nas vias traqueobrônquicas que pode comprometer a saúde</p>	<p>Aspiração de vias aéreas(3160):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Verificar a necessidade de aspiração oral e/ou traqueal. ● Inserir uma via aérea nasal para facilitar a aspiração nasotraqueal, conforme apropriado . ● Determinar a duração de cada aspiração traqueal com base na necessidade de remover secreções e na resposta do paciente à aspiração. ● Orientar paciente e/ou família sobre como aspirar a via aérea, conforme apropriado.
5.2	<p>00156</p> <p>Risco de morte súbita do lactente</p> <p>Definição: Suscetibilidade de um lactente à morte imprevisível.</p>	<p>Melhora do desenvolvimento: lactente (8278):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Orientar os pais sobre estratégias de prevenção da síndrome da morte súbita infantil (SMSI).
5.3	<p>00155</p> <p>Risco de quedas</p> <p>Definição: Suscetibilidade aumentada a quedas que pode causar dano físico e comprometer a saúde.</p>	<p>Prevenção contra quedas (6490):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Identificar as características do ambiente que possam aumentar o potencial de quedas (p. ex., pisos escorregadios e escadas abertas). ● Auxiliar a família a identificar riscos no domicílio e a modificá-los. ● Fornecer supervisão de perto e/ou dispositivo de contenção (p. ex., assento de lactente com cinto de segurança) ao colocar lactentes/crianças pequenas em superfícies elevadas (p. ex., mesa e cadeirão). ● Manter as grades laterais do berço em posição elevada quando o cuidador não estiver presente, conforme apropriado.
5.4	<p>00036</p> <p>Risco de sufocação</p> <p>Definição: Suscetibilidade a disponibilidade inadequada de ar para inalação que pode comprometer a saúde</p>	<p>Melhora do desenvolvimento: lactente(8278)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Discutir estratégias de prevenção de trauma por queimaduras pelo fogo e elétricas, sufocamento e aspiração, intoxicação, quedas, lesão corporal, afogamento e trauma em veículos. ● Orientar o paciente/cuidador sobre medidas de

emergência relativas à sufocação.

Terapia de deglutição (1860):

- Orientar os familiares/cuidador sobre posição, alimentação e monitoração do paciente.

6-Atividade e Repouso

Diagnóstico		Intervenções Possíveis:
6.1	<p>00165 Disposição para sono melhorado Definição: Padrão de suspensão natural e periódica da consciência relativa para propiciar o descanso, sustentando um estilo de vida desejável, que pode ser melhorado.</p>	<p>Melhora do sono (1850):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Determinar o padrão de sono/atividade do paciente. ● Monitorar/registrar o padrão de sono do paciente e o número de horas dormidas. ● Monitorar o padrão de sono do paciente e observar as circunstâncias físicas (p. ex., apneia do sono, obstrução de vias aéreas, dor/desconforto e frequência urinária) e/ou psicológicas (p. ex., medo ou ansiedade) que interrompem o sono. ● Monitorar a participação em atividades geradoras de fadiga durante a vigília, para prevenir o cansaço excessivo. ● Ajustar o ambiente (p. ex., luz, barulho, temperatura, colchão e leito) para promover o sono.
6.2	<p>00198 Distúrbio no padrão de sono Definição: Despertares com tempo limitado em razão de fatores externos.</p>	
6.3	<p>00093 Fadiga Definição: Sensação opressiva e prolongada de exaustão e capacidade diminuída de realizar trabalho físico e mental no nível habitual.</p>	
6.4	<p>00095 Insônia Definição: Distúrbio na quantidade e qualidade do sono que prejudica o desempenho normal das funções da vida diária.</p>	
6.5	<p>00085 Mobilidade física prejudicada Definição: Limitação no movimento independente e voluntário do corpo ou de uma ou mais extremidades.</p>	<p>Terapia com exercício: mobilidade articular (0224):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Auxiliar o paciente a desenvolver um cronograma para os exercícios ativos de amplitude de movimento. ● Encorajar a deambulação, se apropriado . ● Orientar o paciente/família sobre como realizar sistematicamente exercícios passivos, assistidos ou ativos de amplitude de movimento. ● Determinar as limitações do movimento e o efeito sobre a função articular.
6.6	<p>00096 Privação de sono Definição: Períodos prolongados de tempo sem suspensão sustentada natural e periódica do estado de consciência relativa que proporciona o descanso.</p>	<p>Melhora do sono (1850):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Melhora do sono. ● Encorajar o paciente a estabelecer uma rotina de hora de dormir, para facilitar a transição da vigília para o sono. ● Orientar o paciente e outras pessoas significativas com relação aos fatores (p. ex., fisiológicos, psicológicos, estilo de vida,

		mudanças frequentes de turno de trabalho, mudanças rápidas de fuso horário, horas de trabalho excessivamente longas e outros fatores ambientais) que contribuam para as perturbações do padrão de sono.
--	--	---

7- Integridade cutânea e mucosas

Diagnóstico		Intervenções Possíveis:
7.1	<p>00046</p> <p>Integridade da pele prejudicada Definição: Epiderme e/ou derme alterada.</p>	<p>Supervisão da pele (3590):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Inspeccionar a pele e as mucosas quanto a vermelhidão, calor extremo, edema ou drenagem. ● Observar os membros quanto a cor, calor, inchaço, pulsos, textura, edema e ulcerações ● Inspeccionar a condição da incisão cirúrgica, conforme apropriado. ● Registrar as alterações observadas na pele ou mucosas. ● Orientar familiares/cuidadores acerca dos sinais de ruptura da pele, conforme apropriado. ● Monitorar a pele e as mucosas quanto à existência de áreas descoradas, contusões e ruptura.
7.2	<p>00045</p> <p>Integridade da membrana mucosa oral prejudicada Definição: Lesão em lábios, tecidos moles, cavidade oral e/ou orofaringe.</p>	
7.3	<p>00004</p> <p>Risco de infecção Definição: Suscetibilidade à invasão e multiplicação de organismos patogênicos que pode comprometer a saúde.</p>	<p>Proteção contra infecção (6550):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Monitorar sinais e sintomas sistêmicos e localizados da infecção. ● Monitorar a vulnerabilidade da infecção. ● Monitorar contagens totais de granulócitos, de células brancas e resultados diferenciais. ● Inspeccionar condição de qualquer incisão cirúrgica e ferida. ● Ensinar paciente e familiares sobre sinais e sintomas de infecção e quando notificá-los às instituições de atendimento médico. ● Inspeccionar pele e membranas mucosas para rubor, calor extremo ou drenagem. ● Ensinar paciente e familiares sobre as diferenças entre infecções virais e bacterianas.
7.4	<p>00266</p> <p>Risco de infecção no sítio cirúrgico Definição: Suscetibilidade à invasão de organismos patogênicos no sítio cirúrgico que pode comprometer a saúde</p>	
7.5	<p>00047</p> <p>Risco de integridade da pele prejudicada Definição Suscetibilidade a alteração na epiderme e/ou derme que pode</p>	<p>Aconselhamento para lactação (5244):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Monitorar a dor do mamilo e a integridade da pele dos mamilos.

comprometer a saúde.

Assistência no autocuidado: banho/higiene (1801)

- Monitorar a integridade da pele do paciente.

Cuidados perineais (1750):

- Aplicar materiais absorventes para absorver a drenagem de secreção, conforme apropriado.
- Aplicar barreira protetora (p. ex., óxido de zinco, petrolato), conforme apropriado.
- Aplicar o medicamento prescrito (p. ex., antibacterianos, antifúngicos), conforme apropriado.
- Orientar o paciente ou pessoas significativas sobre a inspeção do períneo à procura de patologias (p. ex., infecção, solução de continuidade da pele, irritações, secreções anormais).

8-Controle da Saúde e Autocuidado

Diagnóstico		Intervenções Possíveis:
8.1	<p>00193 Autonegligência Definição: Conjunto de comportamentos culturalmente estruturados que envolvem uma ou mais atividades de autocuidado em que há falha em manter um padrão de saúde e bem-estar socialmente aceito (Gibbons, Lauder e Ludwick, 2006).</p>	<p>Assistência no autocuidado (1800):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Considerar a cultura do paciente ao promover atividades de autocuidado. ● Considerar a idade do paciente ao promover atividades de autocuidado. ● Monitorar a capacidade do paciente de autocuidado independente . ● Fornecer assistência até o paciente ser totalmente capaz de assumir o autocuidado ● Usar repetição consistente de rotinas de saúde, como forma de estabelecê-las . ● Ensinar pais/familiares a incentivar a independência, interferindo apenas quando o paciente não conseguir. ● Estabelecer uma rotina de atividades de autocuidado. <p>Assistência no autocuidado: atividades essenciais da vida diária (AEVD) (1805):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Orientar o indivíduo quanto aos métodos apropriados de realizar curativo em lesões e descarte apropriado de curativos sujos.
8.2	<p>00188 Comportamento de saúde propenso a risco Definição: Capacidade prejudicada de modificar o estilo de vida e/ou as ações de forma a melhorar o nível de bem-estar.</p>	
8.3	<p>00080 Controle da saúde familiar ineficaz Definição: Padrão de regulação e integração aos processos familiares de um programa de tratamento de doenças e suas sequelas que é insatisfatório para alcançar metas específicas de saúde da unidade familiar.</p>	
8.4	<p>00126 Conhecimento deficiente Definição: Ausência de informações cognitivas ou de aquisição de informações relativas a um tópico específico.</p>	
8.5	<p>00108 Déficit no autocuidado para banho Definição: Incapacidade de completar as atividades de limpeza do corpo de forma independente.</p>	
8.6	<p>00110 Déficit no autocuidado para higiene íntima Definição: Incapacidade de realizar tarefas associadas à eliminação vesical e intestinal de forma independente.</p>	

		<p>sanitário (1804):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Monitorar a integridade da pele do paciente. ● Instituir esquema de higiene íntima, conforme apropriado. ● Orientar paciente/pessoa significativa a respeito da rotina de higiene íntima. ● Monitorar a integridade da pele do paciente.
8.7	<p>00161 Disposição para conhecimento melhorado Definição: Padrão de informações cognitivas ou de aquisição de informações relativas a um tópico específico, que pode ser melhorado.</p>	<p>Assistência na automodificação (4470):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Avaliar o nível de conhecimento e habilidade atual do paciente no relacionamento com a mudança desejada. ● Auxiliar o paciente a identificar comportamentos-alvo que precisam mudar para alcançar a meta desejada.
8.8	<p>00262 Disposição para letramento em saúde melhorado Definição: Um padrão de uso e desenvolvimento de um conjunto de habilidades e competências (letramento, conhecimento, motivação, cultura e linguagem) para encontrar, entender, avaliar e usar conceitos e informações em saúde para a tomada de decisões diárias, a promoção e manutenção da saúde, a redução dos riscos à saúde e a melhora da qualidade de vida geral, que pode ser melhorado.</p>	<p>Melhora do letramento em saúde (5515) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Criar um ambiente de cuidados com a saúde em que um paciente de baixo nível educacional possa procurar ajuda sem se sentir envergonhado ou estigmatizado. ● Usar comunicação clara e apropriada. ● Usar linguagem simples. ● Comunicar-se considerando adequar-se à cultura, à idade e ao gênero. ● Fornecer educação e aconselhamento individual, sempre que possível. ● Avaliar a compreensão do paciente fazendo-o repetir em suas próprias palavras ou demonstrar a habilidade.
8.9	<p>00182 Disposição para melhora do autocuidado Definição: Padrão de realização de atividades para si mesmo para atingir as metas relativas à saúde que pode ser melhorado.</p>	<p>Atribuição de mérito (4364):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fornecer feedback positivo para encorajar e manter o novo comportamento. <p>Assistência no autocuidado (1800):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Estabelecer uma rotina de atividades de autocuidado. ● Encorajar a independência, mas interferir quando o paciente tiver dificuldade no desempenho.
8.10	<p>00098 Manutenção do lar prejudicada Definição: Incapacidade de manter, de forma</p>	<p>Assistência para manutenção do lar (7180):</p>

	<p>independente, um ambiente seguro para promoção do crescimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Fornecer informação sobre como tornar o ambiente domiciliar seguro e limpo. ● Sugerir serviços para reparos em domicílio, se necessário. ● Discutir o custo da manutenção necessária e recursos disponíveis. ● Ajudar a família a usar a rede de apoio social. ● Coordenar uso de recursos comunitários.
<p>8.11</p>	<p>00099 Manutenção ineficaz da saúde Definição: Incapacidade de identificar, controlar e/ou buscar ajuda para manter o bem-estar.</p>	<p>Assistência no autocuidado (1800):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Encorajar o paciente a realizar as atividades normais da vida diária conforme seu nível de capacidade. ● Proporcionar um ambiente terapêutico, garantindo uma experiência calorosa, relaxante, privada e personalizada. <p>Assistência no autocuidado: alimentação (1803):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Monitorar o peso do paciente, conforme apropriado. ● Monitorar a condição de hidratação do paciente, conforme apropriado. <p>Assistência no autocuidado: atividades essenciais da vida diária (AEVD) (1805):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Determinar a necessidade do indivíduo de assistência para realização de AEVD (p. ex., fazer compras, cozinhar, cuidar da casa, lavar roupas, usar transporte, administrar o dinheiro, controlar medicamentos, comunicar-se e administrar o tempo). ● Orientar o indivíduo quanto ao armazenamento adequado e seguro de medicamentos .

9-Cognição e relacionamentos Interpessoais

Diagnóstico		Intervenções Possíveis:
9.1	<p>00146</p> <p>Ansiedade</p> <p>Definição: Sentimento vago e incômodo de desconforto ou temor, acompanhado por resposta autonômica (a fonte é frequentemente não específica ou desconhecida para o indivíduo); sentimento de apreensão causado pela antecipação de perigo. É um sinal de alerta que chama a atenção para um perigo iminente e permite ao indivíduo tomar medidas para lidar com a ameaça.</p>	<p>Apoio ao cuidador (7040):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ensinar ao cuidador técnicas de controle do estresse ● Ensinar ao cuidador estratégias de manutenção dos cuidados de saúde para manter sua própria saúde física e mental ● Agir em prol do cuidador quando a sobrecarga se tornar evidente <p>Promoção da integridade familiar: processo perinatólógico(7104):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Estabelecer relação de confiança com os pais ● Escutar preocupações, sentimentos e perguntas da família ● Respeitar e apoiar o sistema de valores culturais da família ● Auxiliar a família a desenvolver mecanismos de enfrentamento adaptativos para lidar com a transição para a situação de pais ● Monitorar a adaptação dos pais à situação parental ● Orientar os pais sobre o potencial de conflitos de papéis e sobrecarga de papéis ● Auxiliar os pais a ter expectativas de papel realistas sobre maternidade/paternidade. ● Reforçar comportamentos parentais positivos. ● Auxiliar os pais a equilibrar trabalho, paternidade/ maternidade e seus papéis conjugais. ● Auxiliar a mãe a fazer planos para voltar ao trabalho, conforme apropriado. ● Fornecer aos pais a oportunidade de expressar seus sentimentos sobre serem pais. ● Identificar o efeito do recém-nascido sobre a dinâmica e o equilíbrio familiar. ● Encorajar os pais a discutir as responsabilidades na manutenção do lar. ● Incentivar os pais a manter hobbies individuais ou interesses encorajar externos. ● Auxiliar a família a identificar sistemas de

		apoio.
9.2	<p>00120</p> <p>Baixa autoestima situacional</p> <p>Definição: Desenvolvimento de percepção negativa sobre o seu próprio valor em resposta a uma situação atual.</p>	<p>Apoio ao cuidador (7040):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Determinar o nível de conhecimentos do cuidador. ● Explorar com o cuidador seus pontos fortes e fracos. ● Fazer declarações positivas sobre os esforços do cuidado. <p>Promoção da integridade familiar: processo perinatológico (7104)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Estabelecer relação de confiança com os pais ● Escutar preocupações, sentimentos e perguntas da família. ● Auxiliar a família a desenvolver mecanismos de enfrentamento adaptativos para lidar com a transição para a situação de pais. ● Monitorar a adaptação dos pais à situação parental. ● Preparar os pais para as mudanças de papéis envolvidas em se tornarem pais. ● Orientar os pais sobre o potencial de conflitos de papéis e sobrecarga de papéis. ● Promover autoeficácia em executar o papel parental. ● Preparar os pais para as responsabilidades do papel parental. ● Incentivar os pais a articular seus valores, crenças e expectativas a respeito da maternidade/paternidade. ● Auxiliar os pais a ter expectativas de papel realistas sobre maternidade/paternidade. ● Encorajar os pais a discutir as responsabilidades na manutenção do lar. ● Auxiliar a família a identificar sistemas de apoio. <p>Melhora da imagem corporal (5220):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Determinar as expectativas do paciente quanto à imagem corporal com base no estágio do desenvolvimento. ● Usar orientação antecipada para preparar o paciente para mudanças previsíveis da imagem corporal.

		<ul style="list-style-type: none">● Determinar se alguma mudança física recente foi incorporada à imagem corporal do paciente.● Auxiliar o paciente a separar aparência física de sentimento de valor pessoal, conforme apropriado.● Auxiliar o paciente a determinar a influência do grupo de colegas sobre a sua percepção da imagem corporal atual.● Auxiliar o paciente a discutir mudanças causadas por uma gestação normal.● Determinar se uma mudança da imagem corporal contribuiu para aumento do isolamento social.● Auxiliar o paciente a identificar partes de seu corpo sobre as quais tenha percepções positivas.● Auxiliar o paciente a identificar ações que possam melhorar a aparência.● Identificar grupos de apoio disponíveis ao paciente. <p>Fortalecimento da autoestima (5400):</p> <ul style="list-style-type: none">● Monitorar as declarações de autovalorização do paciente.● Determinar a confiança do paciente no próprio julgamento.● Encorajar o paciente a identificar pontos fortes.● Auxiliar o paciente a encontrar autoaceitação● Reforçar os pontos positivos pessoais reconhecidos pelo paciente.● Encorajar o paciente a conversar consigo mesmo e verbalizar afirmativas positivas sobre si próprio diariamente.● Transmitir confiança na capacidade do paciente de lidar com situações.● Auxiliar no estabelecimento de metas realistas para alcançar maior autoestima.● Auxiliar o paciente a aceitar a dependência em relação a outros, conforme apropriado● Auxiliar o paciente a reavaliar as percepções negativas de si mesmo.● Explorar conquistas alcançadas.● Explorar os motivos de autocrítica ou culpa● Encorajar o paciente a avaliar o próprio comportamento.● Fazer afirmativas positivas sobre o paciente.
--	--	--

9.3	<p>00083</p> <p>Conflito de decisão</p> <p>Definição: Incerteza sobre o curso de ação a ser tomado quando a escolha entre ações conflitantes envolve risco, perda ou desafio a valores e crenças.</p>	<p>Apoio à tomada de decisão (5250):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Determinar se há diferenças entre a visão do paciente sobre a própria condição e a visão dos profissionais de saúde. ● Auxiliar o paciente a esclarecer os valores e expectativas que podem ser úteis em escolhas importantes da vida. ● Informar o paciente sobre pontos de vista ou soluções alternativas de maneira clara e solidária. ● Auxiliar o paciente a identificar as vantagens e desvantagens de cada alternativa. ● Fornecer as informações solicitadas pelo paciente. ● Auxiliar o paciente a explicar a decisão a outros, conforme necessário.
9.4	<p>00064</p> <p>Conflito no papel de pai/mãe</p> <p>Definição: Pai/mãe experimenta confusão e conflito no desempenho de seu papel em resposta a uma crise.</p>	<p>Apoio ao cuidador (7040):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Determinar a aceitação do papel de cuidador. ● Aceitar expressões de emoção negativa. ● Reconhecer as dificuldades do papel de cuidador. ● Apoiar as decisões do cuidador ● Encorajar a aceitação da interdependência pelos familiares. ● Monitorar problemas de interação na família relacionados com o cuidado do paciente. <p>Promoção da integridade familiar: processo perinatológico (7104):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Auxiliar os pais a ter expectativas de papel realistas sobre maternidade/paternidade. ● Auxiliar os pais a lidar com sugestões, críticas e preocupações sobre as expectativas do papel parental e o desempenho de outros (p. ex., pais, avós, colegas de trabalho, amigos). ● Incentivar a verbalização de sentimentos, as percepções e as preocupações sobre a experiência do parto. ● Explicar as causas e manifestações da depressão pós-parto.
9.5	<p>00251</p> <p>Controle emocional lábil</p>	<p>Apoio emocional (5270):</p>

	<p>Definição: Rompantes incontroláveis de expressão emocional exagerada e involuntária.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Discutir a(s) experiência(s) emocional(ais) com o paciente. ● Explorar com o paciente o que desencadeou as emoções. ● Fazer declarações de apoio ou empáticas. ● Auxiliar o paciente a reconhecer sentimentos como ansiedade, raiva ou tristeza. ● Identificar a função que a raiva, a frustração e a ira desempenham para o paciente. ● Ficar com o paciente e proporcionar a garantia de segurança e proteção durante os períodos de ansiedade. ● Encaminhar para aconselhamento, conforme apropriado. <p>Apoio emocional (5270):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tratar o indivíduo com dignidade e respeito. ● Usar comunicações terapêuticas para estabelecer confiança e cuidado empático. ● Encorajar a participação em interações com familiares, amigos e outros. ● Incentivar a participação em grupos de apoio.
9.6	<p>00124 Desesperança Definição: Estado subjetivo no qual um indivíduo vê alternativas limitadas ou não vê alternativas ou escolhas pessoais disponíveis e é incapaz de mobilizar energias em benefício próprio.</p>	<p>Promoção da esperança (5310):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Auxiliar paciente e família a identificar áreas de esperança na vida ● Informar paciente se a situação atual é um estado temporário. ● Facilitar paciente/família a reviver e saborear realizações e experiências passadas ● Desenvolver um plano de cuidado que envolva graus de metas atingíveis, mudando de objetivos simples para mais complexos ● Incentivar relacionamentos terapêuticos com pessoas significativas.
9.7	<p>00055 Desempenho de papel ineficaz Definição: Padrão de comportamento e auto expressão que não combina com o contexto, as normas e as expectativas do ambiente.</p>	<p>Contrato com o paciente (4420):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Identificar com o indivíduo os objetivos de cuidados. ● Auxiliar o indivíduo a estabelecer o tempo e a frequência necessários para o desempenho dos comportamentos/ações. ● Auxiliar o indivíduo a estabelecer limites realistas de tempo. ● Explorar com o indivíduo métodos para avaliação dos objetivos alcançados ● Auxiliar o indivíduo a identificar métodos para

		<p>vencer as circunstâncias ambientais que possam interferir na realização dos objetivos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Auxiliar o indivíduo a examinar os recursos disponíveis para alcançar os objetivos. ● Auxiliar o indivíduo a desenvolver um plano para alcançar os objetivos. <p>Melhora da autopercepção (5390):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Auxiliar o paciente a identificar comportamentos autodestrutivos. ● Auxiliar o paciente a ter consciência das afirmativas negativas sobre si mesmo. ● Facilitar a autoexpressão com grupo de pares.
9.8	<p>00167 Disposição para autoconceito melhorado Definição: Padrão de percepções ou ideias sobre si mesmo que pode ser melhorado.</p>	<p>Melhora da autopercepção (5390):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Encorajar o paciente a reconhecer e discutir pensamentos e sentimentos. ● Auxiliar o paciente a identificar os valores que contribuem para o autoconceito. ● Auxiliar o paciente a identificar os sentimentos usuais em relação a si próprio. ● Auxiliar o paciente a identificar as prioridades da vida. ● Verbalizar a negação da realidade do paciente, conforme apropriado. ● Fazer observação acerca do estado emocional atual do paciente. ● Auxiliar o paciente a reconhecer afirmativas contraditórias. ● Auxiliar o paciente a reexaminar as percepções negativas de si mesmo.
9.9	<p>00157 Disposição para comunicação melhorada Definição: Padrão de troca de informações e ideias com outros que pode ser melhorado.</p>	<p>Promoção da integridade familiar (7100):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Estabelecer relação de confiança com os familiares ● Auxiliar a família a resolver sentimentos irrealis de culpa ou responsabilidade, conforme indicado ● Auxiliar a família na resolução de conflitos ● Facilitar um ambiente de união entre os familiares ● Colaborar com a família na solução de problemas e na tomada de decisões ● Incentivar a família a manter relacionamentos positivos ● Facilitar a comunicação aberta entre os familiares

		<p>Melhora da socialização (5100):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Promover relacionamentos com pessoas com interesses e metas em comum ● Encorajar atividades sociais e comunitárias ● Promover o compartilhamento de problemas com outros ● Fornecer modelos de papéis que expressem raiva apropriadamente ● Encorajar o paciente a mudar de ambiente, como sair para fazer caminhada ou ir ao cinema ● Explorar os pontos fortes e fracos da atual rede de relacionamentos. <p>Orientação quanto ao sistema de saúde (7400):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Auxiliar o paciente ou a família a coordenar a atenção à saúde e a comunicação. ● Identificar e facilitar a comunicação entre os profissionais de saúde e paciente/família, conforme apropriado. ● Analisar e reforçar as informações dadas por outros profissionais de saúde.
9.10	<p>00185 Disposição para esperança melhorada Definição: Padrão de expectativas e desejos para mobilizar energias em benefício próprio que pode ser melhorado.</p>	<p>Promoção da esperança (5310):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Expandir o repertório de mecanismos de enfrentamento do paciente. ● Ensinar reconhecimento da realidade, por meio do estudo da situação e fazendo planos de contingência. ● Ensinar reconhecimento da realidade, por meio do estudo da situação e fazendo planos de contingência. ● Envolver ativamente o paciente no seu próprio cuidado.
9.11	<p>00121 Distúrbio na identidade pessoal Definição: Incapacidade de manter uma percepção integrada e completa de si mesmo.</p>	<p>Melhora da imagem corporal (5220):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Determinar as expectativas do paciente quanto à imagem corporal com base no estágio do desenvolvimento. ● Auxiliar o paciente a separar aparência física de sentimento de valor pessoal, conforme apropriado. ● Determinar se uma mudança da imagem corporal contribuiu para aumento do isolamento social.

		<ul style="list-style-type: none"> ● Auxiliar o paciente a identificar partes de seu corpo sobre as quais tenha percepções positivas. ● Auxiliar o paciente a identificar ações que possam melhorar a aparência.
9.12	<p>00164</p> <p>Disposição para paternidade ou maternidade melhorada.</p> <p>Definição: Padrão de provimento de ambiente que favorece o crescimento e o desenvolvimento das crianças e que pode ser melhorado.</p>	<p>Apoio ao cuidador (7040):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Explorar com o cuidador seus pontos fortes e fracos. ● Fazer declarações positivas sobre os esforços do cuidador. ● Apoiar as decisões do cuidador. ● Ensinar ao cuidador técnicas de controle do estresse. ● Ensinar ao cuidador estratégias de manutenção dos cuidados de saúde para manter sua própria saúde física e mental. ● Reforçar a rede social do cuidador. <p>Promoção da integridade familiar: processo perinatólógico (7104):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Estabelecer relação de confiança com os pais ● Escutar preocupações, sentimentos e perguntas da família. ● Respeitar e apoiar o sistema de valores culturais da família Identificar padrões de interação da família. ● Auxiliar a família a identificar pontos fortes e fracos Identificar os mecanismos de enfrentamento normais da família ● Auxiliar a família a desenvolver mecanismos de enfrentamento adaptativos para lidar com a transição para a situação de pais. ● Monitorar a adaptação dos pais à situação parental Preparar os pais para as mudanças de papéis envolvidas em se tornarem pais ● Orientar os pais sobre o potencial de conflitos de papéis e sobrecarga de papéis ● Promover autoeficácia em executar o papel parental. ● Preparar os pais para as responsabilidades do papel parental Incentivar os pais a articular seus valores, crenças e expectativas a respeito da maternidade/paternidade. ● Auxiliar os pais a ter expectativas de papel realistas sobre maternidade/paternidade ● Auxiliar os pais a lidar com sugestões, críticas

		<p>e preocupações sobre as expectativas do papel parental e o desempenho de outros (p. ex., pais, avós, colegas de trabalho, amigos).</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Orientar os pais sobre os efeitos da privação de sono no funcionamento familiar Reforçar comportamentos parentais positivos. ● Auxiliar os pais a adquirir as habilidades necessárias para realizar as tarefas adequadas para o estágio de desenvolvimento da família.
9.13	<p>00074 Enfrentamento familiar comprometido Definição: Uma pessoa importante, geralmente apoiadora (membro da família, parceiro ou amigo próximo), oferece apoio, conforto, assistência ou encorajamento insuficiente, ineficaz ou comprometido, que pode ser necessário ao paciente para administrar ou dominar as tarefas adaptativas relacionadas a seu desafio de saúde.</p>	<p>Apoio ao cuidador (7040):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fazer declarações positivas sobre os esforços do cuidador. ● Ensinar ao cuidador técnicas de controle do estresse. ● Ensinar ao cuidador estratégias de manutenção dos cuidados de saúde para manter sua própria saúde física e mental. ● Reforçar a rede social do cuidador. ● Agir em prol do cuidador quando a sobrecarga se tornar evidente. <p>Promoção da integridade familiar: processo perinatológico (7104):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Auxiliar os pais a ter expectativas de papel realistas sobre maternidade/paternidade ● Auxiliar os pais a lidar com sugestões, críticas e preocupações sobre as expectativas do papel parental e o desempenho de outros (p. ex., pais, avós, colegas de trabalho, amigos).
9.14	<p>00131 Memória prejudicada Definição Incapacidade persistente de recordar ou recuperar partes de informações ou habilidades.</p>	<p>Apoio ao cuidador (7040):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ensinar ao cuidador técnicas de controle do estresse ● Ensinar ao cuidador estratégias de manutenção dos cuidados de saúde para manter sua própria saúde física e mental ● Reforçar a rede social do cuidador ● Agir em prol do cuidador quando a sobrecarga se tornar evidente <p>Assistência para manutenção do lar (7180):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fornecer informação sobre cuidados com o repouso, conforme necessário

<p>9.15</p>	<p>00056</p> <p>Paternidade ou maternidade prejudicada</p> <p>Definição: Incapacidade do cuidador principal de criar, manter ou recuperar um ambiente que promova o ótimo crescimento e desenvolvimento da criança.</p>	<p>Promoção de vínculo (6710):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Discutir com o(a) paciente sobre as expressões culturais de vínculo antes e após o nascimento. ● Discutir a reação do(a) paciente à gravidez. ● Compartilhar com os pais as informações do exame físico do bebê. ● Fornecer educação adequada e suporte ao aleitamento, se apropriado. ● Orientar os pais sobre dicas para a alimentação do bebê (p. ex., voltar a face em direção a um estímulo, sucção dos dedos, choro). ● Explicar aos pais as várias formas de contato pele a pele (p. ex., método canguru, massagem e banho com os pais [cobathing]) . ● Reforçar comportamentos do papel de cuidador.
<p>9.16</p>	<p>00199</p> <p>Planejamento de atividade ineficaz</p> <p>Definição Incapacidade de preparar-se para um conjunto de ações com tempo estabelecido e sob certas condições.</p>	<p>Cuidados com lactente (6820);</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Incentivar o progenitor a participar de atividades de cuidados (p. ex., banho, alimentação, administração de medicamentos ou trocas de roupas). ● Reforçar a habilidade dos pais na realização de cuidados especiais para o lactente.
<p>9.17</p>	<p>00063</p> <p>Processos familiares disfuncionais</p> <p>Definição: Funcionamento familiar que falha em sustentar o bem-estar de seus membros.</p>	<p>Promoção da integridade familiar (7100):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ser um ouvinte para os familiares ● Estabelecer relação de confiança com os familiares. ● Determinar a compreensão da família a respeito das circunstâncias. ● Determinar os sentimentos da família a respeito da sua situação. ● Auxiliar a família a resolver sentimentos irrealis de culpa ou responsabilidade, conforme indicado. ● Identificar prioridades conflitantes entre familiares. ● Auxiliar a família na resolução de conflitos. ● Facilitar um ambiente de união entre os familiares ● Incentivar a família a manter relacionamentos positivos. <p>Promoção da integridade familiar (7100):</p>

		<ul style="list-style-type: none"> ● Ser um ouvinte para os familiares. ● Estabelecer relação de confiança com os familiares. ● Determinar a compreensão da família a respeito das circunstâncias. ● Auxiliar a família a resolver sentimentos irrealis de culpa ou responsabilidade, conforme indicado. ● Identificar prioridades conflitantes entre familiares. ● Auxiliar a família na resolução de conflitos ● Facilitar um ambiente de união entre os familiares. ● Colaborar com a família na solução de problemas e na tomada de decisões. ● Incentivar a família a manter relacionamentos positivos.
9.18	<p>00223 Relacionamento ineficaz Definição: Padrão de parceria mútua que é insuficiente para o atendimento das necessidades recíprocas.</p>	<p>Cuidados com lactente (6820):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Incentivar o progenitor a participar de atividades de cuidados (p. ex., banho, alimentação, administração de medicamentos ou trocas de roupas). ● Reforçar a habilidade dos pais na realização de cuidados especiais para o lactente. <p>Promoção da integridade familiar (7100):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ser um ouvinte para os familiares ● Estabelecer relação de confiança com os familiares. ● Determinar os sentimentos da família a respeito da sua situação. ● Auxiliar a família a resolver sentimentos irrealis de culpa ou responsabilidade, conforme indicado. ● Identificar prioridades conflitantes entre familiares. ● Auxiliar a família na resolução de conflitos ● Facilitar um ambiente de união entre os familiares. ● Incentivar a família a manter relacionamentos positivos.
9.19	<p>00169 Religiosidade prejudicada Definição: Capacidade prejudicada de confiar em crenças e/ou participar de rituais de alguma fé</p>	<p>Estímulo para rituais religiosos (5424):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Encorajar a adoção e a participação em rituais religiosos usuais ou práticas que não sejam

	<p>religiosa</p>	<p>prejudiciais à saúde</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fornecer materiais de vídeo e áudio de serviços religiosos, quando disponíveis ● Tratar o indivíduo com dignidade e respeito ● Dar oportunidades para a discussão de vários sistemas de crenças e visões do mundo ● Encorajar o planejamento e a participação em rituais, conforme apropriado ● Encorajar a discussão sobre preocupações religiosas ● Ouvir e desenvolver uma sensação de momento ideal para rezas ou rituais ● Auxiliar com modificações dos rituais para atingir as necessidades dos incapacitados ou doentes. <p>Prevenção de dependência religiosa (5422):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Examinar as práticas religiosas em termos de relações e crenças equilibradas. ● Explorar e encorajar comportamentos que contribuam para o crescimento e o desenvolvimento da fé. ● Orientar os indivíduos sobre o processo do desenvolvimento da fé.
<p>9.20</p>	<p>00241 Regulação do humor prejudicada Definição: Estado mental caracterizado por mudanças no humor ou no afeto e que abarca uma série de manifestações afetivas, cognitivas, somáticas e/ou fisiológicas, variando de leves a graves.</p>	<p>Apoio a procedimento: lactente (6965):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Certificar-se da presença de uma pessoa dedicada a oferecer apoio ao lactente. <p>Assistência para manutenção do lar (7180):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ajudar a família a usar a rede de apoio social ● Fornecer informação sobre cuidados com o repouso, conforme necessário.
<p>9.21</p>	<p>00112 Risco de desenvolvimento atrasado Definição: Suscetibilidade a atraso de 25% ou mais em uma ou mais áreas do comportamento social ou auto regulador, ou em habilidades cognitivas, de linguagem e motoras grossas ou finas, que pode comprometer a saúde.</p>	<p>Cuidados com lactente (6820):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fornecer informações aos pais sobre o desenvolvimento da criança e educação infantil ● Fornecer estimulação visual, auditiva, tátil e cinética durante as brincadeiras <p>Ensino: estimulação do lactente de 0 a 4 meses (5655):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Descrever o desenvolvimento normal do lactente. ● Auxiliar os pais a identificar sinais de

		<p>prontidão infantil e respostas à estimulação.</p> <ul style="list-style-type: none">● Proteger a criança contra estímulos excessivos.● Auxiliar os pais a estabelecer uma rotina para a estimulação do lactente.● Orientar os pais/cuidadores a realizar atividades que estimulem o movimento e/ou forneçam estimulação sensorial.● Orientar os pais a promover a interação face a face com o lactente Orientar os pais a conversar, cantar e sorrir para o lactente enquanto cuidam.● Orientar os pais a incentivar o toque e o abraço do lactente frequentemente.● Orientar os pais a responder ao choro, segurando, balançando, cantando, falando, andando, reposicionando, esfregando/massageando as costas e embalando, conforme apropriado.● Orientar os pais a balançar o lactente ou em posição vertical ou na posição de embalo.● Orientar os pais a dar banho de esponja ou banheira utilizando várias técnicas de massagem com um pano macio ou uma esponja de banho e a secar com toalha macia.● Orientar os pais a promover a agitação de chocalhos, encorajando a acuidade auditiva● Orientar os pais a oferecer oportunidades para o lactente alcançar objetos.● Orientar os pais a incentivar o acompanhamento visual de objetos.● Orientar os pais a colocar lactente de barriga para baixo enquanto acordado, para incentivar a elevação da cabeça. <p>Ensino: estimulação do lactente de 5 a 8 meses (5656):</p> <ul style="list-style-type: none">● Descrever o desenvolvimento normal do lactente.● Auxiliar os pais a identificar sinais de prontidão e respostas à estimulação.● Proteger o lactente de estimulação excessiva.● Auxiliar os pais a estabelecer uma rotina para a estimulação do lactente .● Orientar os pais/cuidadores a realizar atividades que estimulem movimentos e/ou forneçam estimulação sensorial.
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> ● Orientar os pais a incentivar o lactente a deitar de costas e chutar com os pés. ● Orientar os pais a colocar o lactente de costas ou de barriga para baixo e ajudá-lo a rolar. ● Orientar os pais a proporcionar oportunidade para o lactente explorar livros de pano ou de plástico macio. ● Orientar os pais a apresentar ao lactente as partes do corpo. ● Orientar os pais a incentivar o lactente a usar brinquedos para dentição ● Orientar os pais a brincar de bater palmas com o lactente Orientar os pais a brincar de esconde-esconde com o lactente ● Orientar os pais a incentivar o lactente a bater brinquedos uns nos outros. ● Orientar os pais a incentivar a transferência de brinquedos entre as mãos. ● Orientar os pais a colocar o lactente na cadeira alta, incentivando-o a sentir a comida e se alimentar sozinho. ● Orientar os pais a dançar com o lactente, mantendo-o na posição vertical.
9.22	<p>00057</p> <p>Risco de paternidade ou maternidade prejudicada</p> <p>Definição Suscetibilidade a dificuldades do cuidador principal de criar, manter ou recuperar um ambiente que promova o ótimo crescimento e desenvolvimento da criança, que podem comprometer seu bem-estar.</p>	<p>Cuidados com lactente (6820):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fornecer informações aos pais sobre o desenvolvimento da criança e educação infantil. ● Fornecer estimulação visual, auditiva, tátil e cinética durante as brincadeiras. ● Incentivar o progenitor a participar de atividades de cuidados (p. ex., banho, alimentação, administração de medicamentos ou trocas de roupas). ● Orientar o progenitor a realizar cuidados especiais para o lactente. ● Reforçar a habilidade dos pais na realização de cuidados especiais para o lactente. ● Envolver os pais no processo de tomada de decisão, fornecendo suporte em todo o processo .
9.23	<p>00058</p> <p>Risco de vínculo prejudicado</p> <p>Definição: Suscetibilidade à ruptura do processo interativo, entre pais ou pessoa significativa e a criança, que promove o desenvolvimento de uma relação recíproca de proteção e cuidado.</p>	<p>Cuidados com lactente (6820):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fornecer informações aos pais sobre o desenvolvimento da criança e educação infantil. ● Envolver os pais no processo de tomada de

		<p>decisão, fornecendo suporte em todo o processo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Reforçar a habilidade dos pais na realização de cuidados especiais para o lactente.
9.24	<p>00125</p> <p>Sentimento de impotência</p> <p>Definição: Experiência vivida de falta de controle sobre uma situação, inclusive uma percepção de que as próprias ações não afetam, de forma significativa, um resultado.</p>	<p>Assistência para manutenção do lar (7180):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Determinar as necessidades de manutenção da casa do paciente ● Envolver paciente/família na decisão sobre as necessidades de manutenção da casa ● Auxiliar os membros da família a desenvolverem expectativas realistas sobre eles mesmos no desempenho de seus papéis. ● Oferecer sugestões para soluções às dificuldades financeiras. ● Solicitar serviços de faxina, conforme apropriado. ● Ajudar a família a usar a rede de apoio social ● Fornecer informação sobre cuidados com o repouso, conforme necessário.
9.25	<p>00177</p> <p>Sobrecarga de estresse</p> <p>Definição: Excessivas quantidades e tipos de demandas que requerem ação.</p>	<p>Apoio a procedimento: lactente (6965):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Certificar-se da presença de uma pessoa dedicada a oferecer apoio ao lactente. <p>Assistência para manutenção do lar (7180):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Determinar as necessidades de manutenção da casa do paciente ● Envolver paciente/família na decisão sobre as necessidades de manutenção da casa. ● Auxiliar os membros da família a desenvolverem expectativas realistas sobre eles mesmos no desempenho de seus papéis. ● Facilitar limpeza das roupas sujas. ● Oferecer sugestões para soluções às dificuldades financeiras. ● Solicitar serviços de faxina, conforme apropriado. ● Ajudar a família a usar a rede de apoio social ● Fornecer informação sobre cuidados com o repouso, conforme necessário. <p>Cuidados durante o repouso do cuidador (7260):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tomar providências para substitutos de cuidadores domiciliares. ● Coordenar voluntários para serviços

		<p>domiciliares, conforme apropriado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Arranjar um cuidador substituto. ● Monitorar o nível de habilidade da pessoa que irá substituir o cuidador . ● Seguir a rotina usual de cuidados. ● Determinar como entrar em contato com o cuidador usual. ● Fornecer cuidados de emergência, conforme necessário.
9.26	<p>00061</p> <p>Tensão do papel de cuidador</p> <p>Definição: Dificuldade para atender a responsabilidades, expectativas e/ou comportamentos de cuidados relacionados à família ou a pessoas significativas.</p>	<p>Apoio a procedimento: lactente (6965):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Certificar-se da presença de uma pessoa dedicada a oferecer apoio ao lactente. <p>Assistência para manutenção do lar (7180):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Determinar as necessidades de manutenção da casa do paciente. ● Envolver paciente/família na decisão sobre as necessidades de manutenção da casa ● Auxiliar os membros da família a desenvolverem expectativas realistas sobre eles mesmos no desempenho de seus papéis. ● Facilitar limpeza das roupas sujas. ● Oferecer sugestões para soluções às dificuldades financeiras. ● Solicitar serviços de faxina, conforme apropriado. ● Ajudar a família a usar a rede de apoio social ● Fornecer informação sobre cuidados com o repouso, conforme necessário.

10-Sexualidade

Diagnóstico		Intervenções Possíveis:
10.1	<p>00208 Disposição para processo perinatólógico melhorado Definição: Padrão de preparação para e manutenção da gestação, processo de nascimento e cuidados do recém-nascido saudáveis para assegurar o bem-estar que pode ser melhorado.</p>	<p>Identificação de risco: perinatólógico (6612):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Monitorar comportamentos que possam indicar um problema com a interação da mãe com a criança após o parto. ● Rever história materna de dependência química, observando duração, tipo de substâncias utilizadas (incluindo o álcool) e tempo e potência da última utilização antes do parto. ● Implementar atividades que promovam a integração entre a criança e os pais. ● Promover o acompanhamento materno pós-parto após 2 a 6 semanas por um profissional qualificado da área de saúde. ● Planejar atividades para a redução dos riscos, em colaboração com o indivíduo ou a família. <p>Promoção da integridade familiar: processo perinatólógico(7104):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Estabelecer relação de confiança com os pais Escutar preocupações, sentimentos e perguntas da família . ● Respeitar e apoiar o sistema de valores culturais da família. ● Auxiliar a família a desenvolver mecanismos de enfrentamento adaptativos para lidar com a transição para a situação de pais. ● Monitorar a adaptação dos pais à situação parental. ● Preparar os pais para as mudanças de papéis envolvidas em se tornarem pais ● Orientar os pais sobre o potencial de conflitos de papéis e sobrecarga de papéis.

- Promover autoeficácia em executar o papel parental.
- Preparar os pais para as responsabilidades do papel parental.
- Incentivar os pais a articular seus valores, crenças e expectativas a respeito da maternidade/paternidade.
- Auxiliar os pais a ter expectativas de papel realistas sobre maternidade/paternidade.
- Orientar os pais sobre os efeitos da privação de sono no funcionamento familiar.
- Reforçar comportamentos parentais positivos.
- Auxiliar os pais a adquirir as habilidades necessárias para realizar as tarefas adequadas para o estágio de desenvolvimento da família.
- Auxiliar os pais a equilibrar trabalho, paternidade/ maternidade e seus papéis conjugais.
- Auxiliar a mãe a fazer planos para voltar ao trabalho, conforme apropriado.
- Fornecer aos pais a oportunidade de expressar seus sentimentos sobre serem pais.
- Identificar o efeito do recém-nascido sobre a dinâmica e o equilíbrio familiar.
- Incentivar os pais a passar tempo juntos como casal para manter a satisfação conjugal.
- Encorajar os pais a discutir as responsabilidades na manutenção do lar.
- Incentivar os pais a manter hobbies individuais ou interesses encorajarexternos.
- Auxiliar a família a identificar sistemas de apoio.
- Auxiliar a família a desenvolver novas redes de apoio, conforme apropriado.

**Promoção da paternidade/
maternidade (8300):**

- Auxiliar os pais a ter expectativas realistas e apropriadas ao nível de desenvolvimento e capacidade da

		<p>criança.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Auxiliar os pais a lidar com a transição e as expectativas da paternidade. ● Discutir estratégias para assumir comportamentos apropriados para a idade da criança. ● Auxiliar os pais a identificar o temperamento do recém-nascido. ● Ensinar os pais a responder às pistas comportamentais exibidas pelo seu lactente. ● Modelar e encorajar a interação dos pais com a criança ● Ouvir os problemas e preocupações dos pais sem pré-julgamentos. ● Fornecer feedback positivo e estruturado sobre os sucessos no desenvolvimento das habilidades paternas para estimular a autoestima. ● Informar aos pais os locais onde podem receber orientações sobre planejamento familiar. ● Monitorar o estado de saúde da criança, às consultas de puericultura e do estado de imunização. <p>Cuidados com lactente recém-nascido (6824):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Promover e facilitar a ligação e o vínculo familiar com o recém-nascido. ● Fornecer informação e facilitar a avaliação do recém-nascido para disfunção(ões) metabólica(s). ● Orientar os pais a reconhecer sinais de dificuldade respiratória. ● Orientar os pais a posicionar o recém-nascido de costas ao dormir.
10.2	<p>00059</p> <p>Disfunção sexual</p> <p>Definição: Estado em que um indivíduo passa por mudança na função sexual, durante as fases de resposta sexual de desejo, excitação e/ou orgasmo, que é vista como insatisfatória, não recompensadora ou inadequada.</p>	<p>Aconselhamento sexual (5248):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Proporcionar privacidade e garantir a confidencialidade ● Encorajar o paciente a verbalizar temores e fazer perguntas sobre função sexual. ● Apresentar questões sobre sexualidade

com uma afirmativa que diga ao paciente que muitas pessoas têm dificuldades sexuais.

- Monitorar quanto a estresse, ansiedade e depressão como possíveis causas de disfunção sexual.
- Determinar o nível de conhecimento do paciente, bem como sua compreensão acerca da sexualidade em geral.
- Discutir as modificações necessárias na atividade sexual, conforme apropriado.
- Auxiliar o paciente a expressar tristeza e raiva em relação às alterações envolvendo a aparência ou funcionamento do corpo, conforme apropriado.
- Fornecer informação factual sobre mitos e informações equivocadas sobre sexo que o paciente possa verbalizar.
- Discutir formas alternativas de expressão sexual que sejam aceitáveis para o paciente, conforme apropriado.

Cuidados pós-parto (6930):

- Providenciar orientação antecipatória sobre alterações fisiológicas e psicológicas e como elas devem ser abordadas.
- Discutir sobre a sexualidade e opções de contraceptivos.

Planejamento familiar: contracepção (6784):

- Discutir considerações religiosas, culturais, de desenvolvimento, socioeconômicas e individuais a respeito do método contraceptivo escolhido.
- Discutir os métodos de contracepção (p. ex., sem medicação, barreira, hormonal, dispositivo intrauterino e esterilização), incluindo efetividade, efeitos colaterais, contraindicações e sinais e sintomas que justifiquem notificação a um profissional de saúde.
- Orientar sobre sexo seguro, conforme indicado.

Ensino: sexo seguro (5622):

		<ul style="list-style-type: none"> ● Orientar o paciente quanto a IST e concepção, conforme necessário. ● Orientar o paciente sobre práticas sexuais de baixo risco, como as que evitam a penetração do corpo ou a troca de fluidos corporais. ● Orientar o paciente sobre a importância de uma boa higiene, utilizando lubrificante solúvel em água, e da micção após a relação, para diminuir a suscetibilidade a infecções. ● Orientar o paciente sobre o uso correto de preservativos (p. ex., como escolher, manutenção dos mesmos intactos, utilização e remoção).
10.3	<p>00065</p> <p>Padrão de sexualidade ineficaz</p> <p>Definição: Expressões de preocupação quanto à própria sexualidade</p>	<p>Aconselhamento sexual (5248):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Estabelecer relação terapêutica baseada em confiança e respeito. ● Informar ao paciente, logo no início do relacionamento, que a sexualidade é parte importante da vida e que doença, medicamentos e estresse (ou outros problemas e eventos vivenciados pelo paciente) frequentemente afetam a função sexual. ● Determinar a duração da disfunção sexual e potenciais causas. ● Fornecer informação sobre função sexual, conforme apropriado. ● Incluir ao máximo outras pessoas significativas no aconselhamento, conforme apropriado. ● Fornecer garantia e permissão para experimentar formas alternativas de expressão sexual, conforme apropriado.
10.4	<p>00221</p> <p>Processo perinatológico ineficaz</p> <p>Definição: Incapacidade de preparar-se para e/ou manter a gestação, o processo de nascimento e os cuidados do recém-nascido saudáveis para assegurar o bem-estar.</p>	<p>Identificação de risco: perinatológico (6612):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Verificar a idade da mãe. ● Verificar o estágio de desenvolvimento dos pais. ● Verificar o número de gestações da mãe. ● Verificar o estado econômico da família. ● Verificar o estado educacional da mãe. ● Observar os medicamentos que a mãe recebeu durante o período pré natal.

		<ul style="list-style-type: none">● Observar quanto à presença de gestações múltiplas e considerar os desafios de criar múltiplos.● Planejar atividades para a redução dos riscos, em colaboração com o indivíduo ou a família..
--	--	---